

Utopía

Revista de Antropología, Ciencias de la Comunicación y de la Información, Filosofía,
Linguística y Semiótica, Problemas del Desarrollo, la Ciencia y la Tecnología

Año 38, 2022, Especial N°

29

Revista de Ciencias Humanas y Sociales
ISSN 1012-1587/ ISSN-e: 2477-9385
Depósito Legal pp 198402ZU45

Universidad del Zulia
Facultad Experimental de Ciencias
Departamento de Ciencias Humanas
Maracaibo - Venezuela

opción

Revista de Ciencias Humanas y Sociales

© 2022. Universidad del Zulia

ISSN 1012-1587/ ISSNe: 2477-9385

Depósito legal pp. 198402ZU45

Portada: Dándole

Artista: Rodrigo Pirela

Medidas: 25 x 30 cm

Técnica: Acrílico sobre tela

Año: 2012

Reconstrucción de la memoria histórica del conflicto civil en El Salvador

Nancy Sampedro Tlalpalcoyoa

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México

ORCID: 0000-0003-0408-0514

nancysampedro3@gmail.com

Resumen

En la actualidad la memoria histórica es criticada por despolitizar las posibilidades de comprensión de las causas y consecuencias, dejando como resultado una narrativa desarticulada de las continuidades históricas de dominación, resistencia y de las luchas sociales. En este contexto, la presente investigación demuestra la reconstrucción de la memoria histórica del conflicto civil en El Salvador a partir del análisis del discurso de la primera parte de la obra de Alma Guillermoprieto "Desde el país de nunca jamás" (2011). El cual está sustentado en una serie de crónicas publicadas en The Washington Post.

Palabras clave: Memoria histórica; guerra civil; discurso; periodismo.

Reconstruction of the historical memory of the civil conflict in El Salvador

Abstract

Currently, historical memory is criticized for depoliticizing the possibilities of understanding the causes and consequences, leaving as a result a disjointed narrative of the historical continuities of domination, resistance and social struggles. In this context, the present research demonstrates the reconstruction of the historical memory of the civil conflict in El Salvador from the discourse analysis of the first part of Alma Guillermoprieto's work "Desde el país de nunca jamás" (2011). It is based on a series of chronicles published in The Washington Post.

Keywords: Historical memory; civil war; discourse; journalism.

1. INTRODUCCIÓN

La guerra civil en El Salvador fue el escenario de 75,000 muertes aproximadamente que se ejecutaron durante los doce años que duró (1979-1991). Por una parte, estaba el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), en contra parte, la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y un actor externo, el gobierno de Estado Unidos quien se introdujo a la toma de decisiones que afectaron la vida política, económica y social del país salvadoreño. Durante el conflicto civil se instauró la violencia de manera sistemática. Los militares tenían el objetivo de desarticular cualquier movimiento opositor sin importarles la vida de cientos de mujeres, niños y hombres inocentes, como fue el caso de la masacre en El Mozote.

Doce años después y gracias a los acuerdos de paz en Centroamérica y la instauración de la democracia en El Salvador se dio la autorización de excavar la zona de la masacre. En 1993 el equipo forense argentino demostró que las crónicas que Alma Guillermoprieto había escrito a partir de las entrevistas y la investigación de campo que realizó durante el auge de la guerra civil concordaban con los hallazgos de los cuerpos encontrados en la zona de excavación tal y como lo señaló. Familiares de las víctimas buscaron apoyo de instituciones de derechos humanos y el 25 de octubre de 2012 la Corte Interamericana reconoció la responsabilidad del Estado sobre las violaciones a derechos humanos perpetradas por el ejército salvadoreño.

A pesar de ello, ninguno de los responsables ha sido juzgado por los crímenes cometidos. El discurso de la obra de la periodista fue fundamental para la reconstrucción de la memoria histórica de uno de los acontecimientos más atroces, violentos y deshumanos.

2. LA CONCEPCIÓN DE LA MEMORIA

El concepto de memoria es difícil de moldear a una sola perspectiva ya que es un término que define una época a partir de sentimientos y procesos socioculturales de sucesos del pasado. Los sujetos a través de los grupos van confeccionando su memoria como parte constitutiva de las prácticas sociales (DESROCHE, 1976). HALBWACHS (1968) ... menciona que la memoria ayuda a situar los hechos personales y la sucesión de eventos colectivos, los que resultan de las relaciones que se establecen en los grupos en que los individuos se

mueven (BETANCOURT, 2004). Asimismo, clasificó a la memoria en tres vertientes:

- Memoria individual: Es la que se opone (enfrenta) a la memoria colectiva, es una condición necesaria y suficiente para atraer al reconocimiento de los recuerdos de los individuos. La memoria individual parte de la conciencia propia, esta se puede ayudar de otras, pero no es necesario que aporten testimonios para lograr el recuerdo.
- Memoria colectiva: Es la que recompone el pasado, y cuyos recuerdos se remiten a la experiencia de una comunidad o un grupo, para ser reconocida por un individuo o grupos de individuos.
- Memoria histórica: Supone la reconstrucción de los recuerdos a partir de un relato emblemático extendido para ser aceptado en la esfera sociocultural de una colectividad.

Tanto la memoria individual, la memoria colectiva y la memoria histórica se edifican a partir de la experiencia. La noción de experiencia tiene dos momentos fundamentales: la experiencia vivida y la experiencia percibida.

La primera involucra aquellos conocimientos históricos sociales y culturales que los individuos y los grupos sociales aprenden al vivir su vida, elementos que se constituyen en los nutrientes de sus reacciones mentales y emociones frente al acontecimiento. Por otra parte, la experiencia percibida comprende los elementos históricos, sociales y culturales que los hombres y los grupos toman del discurso religioso, político, filosófico de los medios, de los textos, de los distintos mensajes culturales, en una palabra, del conocimiento formalizado e históricamente producido y acumulado (BETANCOURT, 2004).

2.1. MEMORIA Y RELATO

Para estudiar a la memoria histórica se debe de entender que alude a un relato asignado por una narrativa y que tiene como primicia ser consolidado en la realidad de una colectividad. Por lo que la memoria histórica parte de una memoria extendida que se define como el relato que confiere sentido general a un periodo y que necesita el

reconocimiento del pasado. Este “relato”, aceptado por la mayoría de la sociedad y posicionado como versión hegemónica recibe el calificativo de “memoria histórica”.

En la actualidad la memoria histórica es criticada por despolitizar las posibilidades de comprensión de sus causas y consecuencias, dejando como resultado una narrativa desarticulada de las continuidades históricas de dominación y resistencia, con las luchas sociales y con los efectos estructurales de las prácticas de sometimiento. Dichas narrativas hegemónicas son conformadas por un régimen de memoria que existe en cada contexto particular.

Son el resultado de relaciones de poder, y a la vez, contribuyen a su reproducción. Si bien, su configuración y expansión en la esfera pública son producto de la relación entre fuerzas políticas, también obedecen a la integración de sentidos sobre el pasado producidos por actores que, al calor de sus luchas contra las ideas dominantes, logran elaborar e imponer sus propios marcos interpretativos (ANTEQUERA, 2011).

2.2. POLÍTICAS DE LA MEMORIA

Debido a la trasgresión de la memoria histórica de los grupos sociales, comunidades y minorías se ha comenzado a definir e implementar “políticas de la memoria” con carácter explícito que parten del reconocimiento de las víctimas de acontecimientos ocurridos en el marco del conflicto y la violencia sociopolítica de lugares tan diversos como los significados y que son parte de la coyuntura de posicionamiento del término mismo de “memoria” (ANTEQUERA, 2011).

Tales políticas de la memoria componen un campo de estudio concreto, parten de las múltiples iniciativas por transmitir versiones, emociones y sentidos sobre lo ocurrido de acontecimientos específicos, al igual que de un periodo determinado, a través de diferentes mecanismos que comparten su naturaleza como huellas o vectores de memoria de reconocimiento objetivado, y su importancia radica en que son consideradas como políticas capaces de sintetizar la realidad social y el reconocimiento de las injusticias sociales, así como de producir efectos inmediatos en la garantía de derechos humanos y en la proyección de las decisiones sobre temas de la vida política y sociocultural.

En conclusión, una de las vertientes de la memoria que se ha estudiado como relato general emblemático es la memoria histórica. El corpus de su estudio es reflexionar y analizar la manera en cómo se logran posicionar las versiones de acontecimientos a partir de un relato particular extendido, que depende a su vez de la forma en que los recuerdos se recuperan para lograr la intersección al pensamiento colectivo, hasta el punto de que es aceptado socialmente.

3. LA GUERRA CIVIL EN EL SALVADOR

El 10 de enero de 1981 las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador (FMLN) atacaron simultáneamente diversas guarniciones y poblaciones del país. Comenzando una ofensiva armada en gran escala (Martin s/f). No se trataba de una simple acción guerrillera de sabotaje u hostigamiento; era el estallido de la guerra civil que El Salvador había arrastrado a lo largo de un año y parecía confirmar un determinismo histórico fatal y casi mecánico. Sin embargo, el ataque concertado del FMLN sorprendió a la Fuerza Armada e incluso a los Estados Unidos, ello no pudo deberse a su carácter imprevisible, que no lo tuvo, sino a las circunstancias que lo precipitaron.

El ataque del FMLN denotaba un alto grado de madurez interna logrado por la alianza de las organizaciones político-militares que lo conformaban; pero el momento en que se produjo era la consecuencia del gravísimo deterioro en las condiciones de vida del pueblo salvadoreño, ya en sí deplorables y una serie de acontecimientos que había debilitado profundamente a la Junta de Gobierno, sobre todo respecto al cordón umbilical político, militar y económico que le vinculaba a los Estados Unidos (MARTIN, 1981).

Las causas estructurales de injusticia y opresión fueron la raíz del conflicto civil salvadoreño. Sin embargo, es importante entender algunos de los antecedentes que precipitaron el desencadenamiento formal de dicho conflicto. Guillermo M. Ungo al igual que Alma Guillerproprieto, contribuyen a entender las raíces del conflicto en El Salvador. Guillermo publicó un artículo durante el desarrollo de la guerra. Titulado: Causas y perspectivas de la guerra civil en El Salvador (1984).

Ungo se dio la tarea de describir desde una base sólida explicativa tres variantes fundamentales para entender las causas que hicieron que el país salvadoreño estallar: La primera es la violencia institucional que parte de los mecanismos gubernamentales al actuar de modo que favorezcan y gobiernen a minorías en detrimento de la mayor parte de la población. Dichas acciones conllevan al no acceso igualitario a los “canales de participación democrática, violación masiva y creciente de los Derechos Humanos” (UNGO, 1984, pp 143 citado en CELIS, 2015).

Por otro lado, la bandera del anticomunismo se remite a una causa externa propia de la coyuntura regional-mundial de la Guerra Fría, que impactó en el ámbito interno del país. De modo que la preocupación principal era el combate al “enemigo interno” sobre la base de la nefasta teoría de la “seguridad nacional” (UNGO, 1984) por parte de la oligarquía y el ejército que consecuentemente aplicaba una solución militarista al instaurar la violencia de manera sistemática (CELIS, 2015).

Por último, pero no menos importante se encuentra el apoyo económico-militar de los Estados Unidos hacia el gobierno salvadoreño. Solo en los primeros años de iniciar la guerra, aportó \$70 millones de dólares que fueron aumentando paulatinamente hasta 1985. Para luego sufrir un corte económico lento durante los próximos años hasta el final del conflicto (CELIS, 2015).

Tabla 1. Ayuda militar de Estados Unidos a El Salvador

U.S. Military Aid to El Salvador	
Year	Amount (in millions)
1982	\$70.1
1983	\$80
1984	\$195.3
1985	\$134.8
1987	\$110
1988	\$89
1993	\$74.2
1994	\$0.4

Fuente: CELIS, 2015

3.1. ALMA GUILLERMOPRIETO ENTRA A EL SALVADOR

En enero de 1982, Ray Bonner que trabajaba para el New York Time le avisó a Alma que la guerrilla salvadoreña había dejado entrar a reporteros y fotógrafos a la zona de control en la provincia de Morazán, frontera con Honduras. Alma en ese momento era la encargada de la cobertura de Centroamérica para el Washington Post y al saber lo que significaba entrar al país salvadoreño decidió mover cielo y tierra para obtener su propia invitación por parte de la guerrilla. Cinco días después de que Bonner le avisara consiguió entrar a El Salvador.

3.2. ANÁLISIS Y RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE LA GUERRA CIVIL EN EL SALVADOR

La reconstrucción de la memoria histórica del conflicto civil en El Salvador se analizará desde el discurso de Alma Guillermoprieto, teniendo como referencia su obra titulada: Desde el país de nunca jamás (2011), constituida por una serie de crónicas durante la guerra civil en el país salvadoreño en los 80's. La periodista logró a través de sus reportajes y del retrato de las víctimas revelar la cara más humana de uno de los acontecimientos más atroces de los últimos cuarenta años en América Latina. Desde el país de nunca jamás (2011) es la recopilación de las crónicas de la guerra civil en El Salvador que fueron publicadas en el Washington Post.

Alma Guillermoprieto describe y recopila los relatos de las comunidades, los conflictos entre la guerrilla y los militares, y las masacres que se realizaban a plena luz del día, para hacer visible en América el conflicto armado que estaba viviendo el país salvadoreño. Se analizarán 4 capítulos para fines de esta investigación.

3.3. LOS CUERPOS ARROJADOS EN EL MAR DE LAVA SALVADOREÑO PONEN DE MANIFIESTO LA VIOLENCIA SOBRE LOS CIVILES

El primer capítulo tiene como escenario "El Playón" un campo de lava atravesado por una carretera principal flanqueada de basura. Este lugar se convirtió en un tiradero clandestino de cadáveres.

(GUILLERMOPRIETO, 2011) ... menciona, a primera vista, parece como si las rocas estuvieran vivas y aleteaban y se tropezaran en bandadas sobre la basura humeante y las botellas rotas. Pero son zopilotes y están atareados limpiando otro esqueleto. Los cadáveres se arrojan de noche y aparecen en los vertederos a la madrugada. Los cadáveres de “El Playón” fueron portada de algunos de los periódicos locales, pero según la comisión de Salvadoreña de Derechos Humanos las autoridades locales no tuvieron la molestia de hacer las investigaciones correspondientes para verificar que los restos eran de humanos. Los anuncios oficiales se limitaron a decir que eran solo restos.

Los esqueletos están por todas partes. Las calaveras por lo general exhiben la dentadura completa, señal de que las víctimas eran jóvenes. En El Salvador, donde la desnutrición es común, a un campesino de cuarenta años de edad le quedarían muy pocos dientes. La ropa es de civil, y nos son pocas las faldas, las blusas, los zapatos de trabajo de mujer (GUILLERMOPRIETO, 2011).

Lo citado pertenece al primer reportaje que el Washington Post publicó el 6 de noviembre de 1981. El discurso explícito de Alma causó controversia en la política interior y exterior. El ejército y el presidente de la junta, José Napoleón Duarte aseguraron que la comisión de los derechos humanos y los periodistas estaban a favor de la guerrilla y al servicio de la izquierda con el objetivo de derrocar al gobierno. Este reportaje fue el parte agua para desarticular la narrativa que el gobierno había comunicado a medios internacionales. Después del primer reportaje que el Washington Post publicó, el gobierno salvadoreño se vio obligado a demostrar que las crónicas de la periodista eran una difamación.

3.4. LOS MILITARES MANTIENEN UN FRÁGIL CONTROL EN EL PUEBLO DE PERQUÍN

Una semana después, el 12 de noviembre de 1981 se publica “Los militares mantienen un frágil control en el pueblo de Perquín”.

El martes The Washington Post informó que, de acuerdo con fuentes diplomáticas y rebeldes y según las observaciones personales de esta reportera durante sus visitas a las zonas rurales, las fuerzas militares salvadoreñas aparentemente han perdido el control de por lo menos el 25 por ciento del país. Según las fuentes citadas, la provincia

de Morazán, donde se encuentra Perquín, es un bastión de la guerrilla. En reunión posterior en Washington con editores del diario, José Guillermo García, ministro de defensa de El Salvador, refutó la noticia y aseguró que sus fuerzas controlaban todo el país. Para probarlo, accedió a que yo viajara a Perquín, a donde la prensa extranjera no había tenido acceso (GUILLERMOPRIETO, 2011).

Al llegar a Perquín Guillermprieto observó que en efecto los militares lo controlaban, pero su presencia no parecía consolidada. Durante su estadía la periodista interactuó con los pobladores, en particular con los niños. Los infantes le platicaron cómo fue que llegaron los guerrilleros. (GUILLERMOPRIETO, 2011) escribe...cargaban rifles FALS Y G3 – dijeron-. Había muchos jóvenes, pero también unos muy viejos. Había ocho mujeres. Unos tenían uniforme, pero la mayoría iban con su ropa bien pobrecita como la nuestra. A unos los conocíamos, era gente de este pueblo.

3.5. LOS CAMPESINOS SALVADOREÑOS DESCRIBEN LOS ASESINATOS EN MASA

A principios de año, el 27 de enero de 1982 The Washington Post publica, Los campesinos salvadoreños describen los asesinatos en masa. En este capítulo Alma hace la recopilación de los relatos de la masacre que ejecutó el ejército salvadoreño durante la ofensiva decembrina contra la guerrilla izquierdista, en el Mezote. Guiada por guerrilleros, la periodista hizo el reconocimiento de la zona en donde observó cientos de cuerpos en descomposición. Una de las sobrevivientes fue Rufina Amaya quien en entrevista narró uno de los acontecimientos más atroces que se ha vivido en América Latina.

Las tropas habían entrado al pueblo una mañana, habían reunido a los habitantes en dos grupos, los hombres separados de las mujeres y de los niños, se los habían llevado y les habían disparado. Amaya dijo que las mujeres habían sido conducidas junto con los niños a una casa en la plaza. Desde ahí vieron como vendaban y amarraban a los hombres, como los pateaban y los empujaban, y como se los llevaban en grupo de cuatro y les dispararon. Cerca de medio día empezaron con las mujeres. Escogieron primero a las muchas jóvenes y se las llevaron al cerro, después a las mujeres mayores, se las llevaron a una casa, solo

escucharon disparos. Amaya y dos muchachos que dijeron haber visto cómo sus familias fueron asesinadas subrayan el hecho de que las tropas parecían estar en permanente contacto radial con alguien (GUILLERMOPRIETO, 2011).

Después de su publicación en *The Washington Post*, el embajador Rivas negó la veracidad de las historias y afirmó que este tipo de noticias suscitaban a la desacreditación del proceso electoral de El Salvador, para quitarle validez a la palabra del presidente Reagan, también afirmó que se hizo lo necesario para erradicar el abuso de las fuerzas militares.

3.6. DETRÁS DE LAS LÍNEAS EN EL SALVADOR

En el capítulo, *Detrás de las líneas en El Salvador* (31 de enero 1982). Guillermprieto se introduce al corazón de la guerrilla. La cual accedió a guiar a la prensa por la región para mejorar su credibilidad internacional. Al llegar al cuartel después de tres noches de caminata la periodista conoció la organización política, social y cultural de la guerrilla.

Los que conducen la guerrilla en la provincia de Morazán son en su mayoría campesinos radicalizados nacidos en la región y convertidos en guerrilleros. Mantienen un “internado” con ochenta niños, una “academia” militar, una estación de radio que transmite dos horas diarias a toda América Central, un taller de explosivos y varias granjas (GUILLERMOPRIETO, 2011).

Después de la publicación de los artículos ya mencionados en uno de los diarios más importantes de Estados Unidos, la administración de Reagan se enfureció. Las crónicas de Alma Guillermprieto lograron que la masacre de Morazán no pasará desapercibida gracias a la recolección de las memorias y relatos de sus habitantes. Lamentablemente una generación completa de El Salvador creció con una memoria histórica desarticulada del conflicto civil. Después de 31 años de la publicación de las crónicas de Alma Guillermprieto en *The Washington Post* y gracias a los acuerdos de paz en Centroamérica y la instauración de la democracia se dio la autorización de excavar la zona de la masacre. El equipo argentino forense comprobó que tan exactas eran las crónicas de la periodista.

4. CONCLUSIÓN

El discurso de la primera parte de la obra de Alma Guillermprieto "Desde el país de nunca jamás" (2011) reconstruye la narrativa proporcionada por una memoria hegemónica impuesta por el gobierno salvadoreño. A través de sus crónicas, Guillermprieto logró proyectar el pasado de las injusticias sociales, utilizando el discurso como medio de construcción de la memoria histórica del conflicto armado. La narrativa de la periodista atendió a la reconstrucción de los relatos emblemáticos para lograr una perspectiva reivindicativa "desde las víctimas y la sociedad-víctima" y consiguió una interpelación de la comprensión de las disputas que determinaron, durante 31 años, la memoria histórica de la guerra civil en El Salvador.

Los relatos relativos están presentes en las narrativas. Guillermprieto cuestiona las posibilidades y refuta que una narrativa se considere hegemónica por resolución del poder. Al escribir los relatos de los pobladores logró hacerlos libres e iguales frente a una sociedad que era regida por el abuso, el crimen y las injusticias sociales y lo más importante, logró contradecir el discurso oficial y evidenció las atrocidades ocurridas durante la ferocidad de la guerra civil para reconstruir una memoria que estuvo desarticulada durante generaciones.

5. AGRADECIMIENTOS

Agradezco a la "Benemérita Universidad Autónoma de Puebla", al "Congreso de investigadoras del SNI y de Iberoamérica" y a la Doctora Angélica Mendieta Ramírez por apoyar y dar espacios a las investigadoras emergentes.

Asimismo, agradezco al Doctor Guillermo Carrera García por ser mi mentor en el estudio de la memoria y el discurso.

Por último, agradezco a David Celestino Olvera por su apoyo incondicional.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANTEQUERA, José Darío. 2011. **Memoria histórica como relato emblemático**. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad De Ciencias Políticas Y Relaciones. Internacionales. Bogotá (Colombia).

- BETANCOURT, Darío. 2004. Memoria individual, memoria colectiva y memoria histórica. Editorial UPN, Universidad Pedagógica Nacional. Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá (Colombia)
- CELIS, Cinthya Janelle. 2015. Guerra Civil en El Salvador (1980-1992): análisis de las causas socio-estructural y la actuación de las Naciones Unidas. En **Conjuntura Global**, Vol. 4. 212- 224. Universidad Federal de Paraná (Brasil)
- GUILLERMOPRIETO, Alma. 2011. **Desde el país de nunca jamás**. Editorial Debate (México).
- GONZALES CABALLERO, David Eduardo. 2015. **Memoria colectiva, emociones y cultura política: análisis de los actos públicos presentados por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. MOVICE, Capítulo Bogotá**. Universidad Nacional de Colombia (Bogotá). Disponible en: <https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/54657/80/774587.2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y> Consultado el: 20.03.2020
- HALBWACHS, Maurice. 1950. La mémoire collective. Universidad de Quebec (Canadá). Disponible en: http://classiques.uqac.ca/classiques/Halbwachs_maurice/memoire_collective/memoire_collective.pdf Consultado el: 13.02:20
- HALBWACHS, Maurice. 1968. Memoria Colectiva y Memoria Histórica. Revista Española de Investigaciones. Traducción de un fragmento del capítulo II de La mémoire collective. (España) Disponible en: https://reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_069_12.pdf Consultado el: 13.02:20
- LARA GUTIÉRRE, José Manuel; ENCISO ANDRADE, Lina María; CULMA HUÉRFANO, Camila Andrea y GONZÁLEZ CAÑÓN, Ivon Alejandra. 2007. Recuperación de memoria histórica y sistematización de experiencias en el costurero de la memoria: kilómetros de vida y de memoria. Universidad Católica De Colombia (Colombia). Disponible en: <https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15150/1/RECUPERACION%20DE%20LA%20MEMORIA%20HISTORICA%20Y%20SISTEMATIZACION%20DE%20EXPERIENCIAS.%20COSTURERO%20DE%20LA%20MEMORIA.pdf> Consultado el: 03.05.2021

-
- MARTÍN-BARÓ, Ignacio. 1981. “La guerra civil en El Salvador”. En **Colección Digital Ignacio Martín-Baró**, Vol. 36, No. 387-388 pág. 17. Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (El Salvador). Disponible en: <https://www.uca.edu.sv/coleccion-digital-IMB/wp-content/uploads/2015/12/1981-La-guerra-civil-en-El-Salvador.pdf> Consultado el: 03.05.2021
- PÁEZ, Jos Darío; TECHIO, Elza; MARQUES, José y BERISTAINÉ, Carlos Martín. 2007. “Memoria social y Colectiva. Representaciones sociales de la historia”. Universidad del País Vasco (El País Vasco). Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/286457442_Memoria_social_y_Colectiva_Representaciones_sociales_de_la_historia Consultado el: 19.02.2020
- TORRES ÁVILA, Jheison. 2013. “La memoria histórica y las víctimas”. En **JURÍDICAS**. No. 2, Vol. 10, pp. 144-166. Manizales: Universidad de Caldas (Colombia). Disponible en: [http://vip.ucaldas.edu.co/juridicas/downloads/Juridicas10\(2\)_9.pdf](http://vip.ucaldas.edu.co/juridicas/downloads/Juridicas10(2)_9.pdf) Consultado el 19.02.2020
- EL PAÍS. Disponible en: <https://elpais.com/internacional/2021-12-11/el-mozote-40-anos-despues-de-la-peor-masacre-militar-en-america-las-victimas-siguen-pidiendo-justicia.html> Consultado el: 05.06.2022
- Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Disponible en: <https://eaaf.org/nuevo-trabajo-de-recuperacion-de-restos-en-el-mozote-el-salvador/> Consultado el 05.06.22

BIODATA DEL AUTOR

Nancy Sampedro Tlapalcoyoa. Comunicóloga por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Participó en el VI Encuentro Etnohistoria y Antropología del Estado Onírico, organizado por el ENAH y la Ibero, con la ponencia “El discurso de estado onírico desde la perspectiva de la cosmovisión Maya”. Asimismo, fue parte del VIII Simposio Internacional Multidisciplinario de Estudios sobre la Memoria con la ponencia "El resguardo de la memoria colectiva a través de los museos". Publicó el texto “La resistencia de las mujeres ante el despojo de sus artesanías” en una obra financiada por el Imjuve. Ha colaborado en la Revista digital de ciencias sociales y humanidades "Fuimos peces". Sus investigaciones parten de la línea temática "Análisis del discurso" y "Estudios de la Memoria".

**UNIVERSIDAD
DEL ZULIA**

opción

Revista de Ciencias Humanas y Sociales

Año 38, Especial N° 29 (2022)

Esta revista fue editada en formato digital por el personal de la Oficina de Publicaciones Científicas de la Facultad Experimental de Ciencias, Universidad del Zulia. Maracaibo - Venezuela

www.luz.edu.ve

www.serbi.luz.edu.ve

produccioncientifica.luz.edu.ve